

ИККИ ХАЛҚ БОЛАСИ

Ўткир Абдуназаров

Термиз давлат университети

Ўзбек адабиётшунослиги кафедраси ўқитувчиси

Тел: +99899 429 45 51

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013758>

Аннотация: Ушбу мақолада машҳур адиб Носир Фозиловнинг ўзбек-қозоқ адабий алоқаларида тутган муҳим ўрни, асосан, таржимачилик фаолияти ҳақида кузатишлар баён этилган.

Калит сўзлар: Ўзбек-қозоқ адабий алоқалари, таржимачилик, имло, алифбо, тетралогия, автобиографик роман.

Ўтмишимизга назар ташлайдиган бўлсак, барча туркий халқлар қатори ўзбек ва қозоқ халқи ҳам минг йиллик ришталар билан мустаҳкам боғланганлигига гувоҳ бўламиз. Тили, дини, урф-одатлари, маслаги бир бўлган бу икки халқнинг асрлар давомида шаклланган дўстлиги айниқса сўнгги йилларда янада камол топиб, янгича мазмун касб этмоқда. Бу ҳол айниқса адабиётлараро алоқада, адабий дўстликда яққол намоён бўлмоқда. Қозоқ адиби Абай Қўнонбоев ижодий меросини ўрганиш ва тарғиб қилиш бўйича 2018 йил 13 март куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори эълон қилиниши бу борада икки халқ ўртасида янги давр бошланганидан далолат бериб турибди.

Ўзбек ва қозоқ адибларининг ўзаро ҳамкорлик жараёнини таниқли адабиётшунос олим Озод Шарфиддинов шундай деб таърифлаган эди: “XX аср бошларида ўзбек адиби Абдулла Қодирий яратган романлар қозоқ ёзувчилари учун ҳам адабий мактаб бўлгани ҳақида Мухтор Аvezов кўп ёзган... Қозоқ адабиётидаги эпиклик, халқ оғизаки ижодиётига мойиллик каби хислатлар, асосан, мумтоз адабиёт анъаналари руҳида шаклланган ўзбек адабиётини янада ёрқин ранглар билан бойитишга муносиб ҳисса қўшди. Икки халқ адабиёти вакиллари бамисоли эгизакка ўхшатиш мумкин, зеро, Мухтор Аvezов ва Ойбек, Ғафур Ғулом ва Собит Муқонов, Абдулла Тожибоев ва Миртемир, Абдулла Орипов ва Ўлжас Сулаймоновлар адабиёт майдонига бир-бирига ҳамнафас бўлиб қалам сурдилар...”¹ Мунаққиднинг юқорида келтирилган таърифи бу икки халқ адабиётининг нечоғлик муштарак эканлигидан далолат бериб турибди.

Маълумки, ҳар бир миллий адабиёт ривожиди адабий алоқлар ва ижодий таъсирнинг ўрни катта. Айниқса минг йилликлар тарихи

¹ Ўзбек ва қозоқ адабий алоқалари. Мақолалар тўплами. Т.: “Машҳур пресс” 2018, 3-4 бет

давомида бир булоқдан сув ичган қардош халқлар адабий маросига назар ташласак бу янада ёрқинроқ кўзга ташланади. Хусусан, атоқли қозоқ адиби Абай ижодида катта эпик жанрнинг юзага келишида Навоий ижодининг аҳамияти адиб томонидан чуқур эҳтиром билан эътироф этилади.

Ўзбек-қозоқ адабий алоқаларининг янги босқичга кўтарилишида айниқса Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг қозоқ адиби Абай Қўнонбоев ижодий меросини ўрганиш ва тарғиб қилиш бўйича 2018 йил 13 март куни эълон қилган қарори катта аҳамиятга молик бўлди.

Маълумки, адабий алоқаларнинг ривожига таржималарнинг ўрни беқиёс. Ўзбек-қозоқ адабий алоқаларининг мустақамланишида ҳам ҳар икки халқ адабиётидан қилинган таржималар муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу борада айниқса “Ўзбек-қозоқ халқининг олтин кўриги”, “Икки халқ боласи” деган фахрий эътирофга сазовор бўлган адибимиз Носир Фозиловнинг хизматлари беқиёс.

Қозоқ диёрида таваллуд топиб, ўзбек юртида камол топган адиб талабалик йилларидаёқ ёш, тажрибасиз бўлсада атоқли қозоқ ёзувчиси Собит Муқоновнинг “Ҳаёт мактаби” номли автобиографик романи таржимасига қўл урди. 1956 йилда эса Ғабидин Мустафиннинг “Қарағанда” романини ўзбек тилига ўгириб, нашр эттирди. XX асрнинг ўттизинчи йилларгача барча туркий халқлар араб алифбосидан фойдаланганликлари сабабли бир-бирларини тушинишда таржимонларга унчалик эҳтиёж сезилмаган, адабий алоқалар ўз-ўзидан давом этаверган бўлса, имломиз ўзгартирилиб, аввал лотин, сўнгра крилл алифбосига ўтилиши бу борада ҳам ўзига хос муаммоларга йўл очди. Натижада энг яқин тилли халқлар ҳам адабий меросни англашда таржимага эҳтиёж сеза бошлади. Носир Фозиловнинг таъбирича: “ушбу “ислоҳотлардан” кейин туркий халқлар маънавий узоқлашиб, бир-бирининг адабиётини ўқиёлмай қолди. Бу эса бўлиб келаётган адабий аралашувимизни издан чиқарди. Натижада таржимонларга эҳтиёж юзага келди”.²

1958 йилда Носир Фозилов таржимасида Қалмахон Абдуқодировнинг “Ҳожимуқон” қиссаси нашр этилди. Қозоқ паҳлавони бўлган Ҳожимуқон афсонавий шуҳратга эга бўлиши билан бир қаторда ўзбек халқига ҳам суюкли бўлган, шу сабабли бу қисса юртимизда олти мартаба нашр этилди. Носир Фозилов моҳир таржимон сифатида Собит Муқоновнинг

² <https://saviya.uz/> “Ижодкор” адабий бирлашмаси раҳбари А Пратов билан суҳбат. (Озода Бекмуродова суҳбатлашди)

“Чўлоқ полвон” қиссасини, “Чўпон боласи” романини, Ғабит Мусреповнинг “Қозоқ солдати” ҳамда Абай Қўнанбоевнинг танланган асарларини ўзбек тилига ўгиришда қатта хизмат қилди.

Мухтор Авезовнинг “Абай йўли” тетралогиясининг ўзбек тилида нашр этилишида ҳам Носир Фозилов Миртемир билан ҳамкорликда таржима таҳрири устида фаол ҳамкорлик қилди. “Мен Носирни қардошлик мадҳини куйловчи адиб дегим келади, – деб ёзади Саид Аҳмад. – Чунки у қардош адиблар билан ўзбек адиблар ўртасида қурилган кўприкка ўхшайди. Носир бизга Собит Муқоновни, Ғабит Мусреповни, Ғабидин Мустафинни танитди. “Ҳаёт мактаби”, “Қозоқ солдати”, “Қарағанда” романларини биз Носир таржимасида ўқидик. У бизга қорақалпоқ ёзувчиси А.Бегимовнинг “Балиқчининг қизи” романини, А.Шомуродовнинг “Йўлбарслар орасида” қиссасини моҳирлик билан таржима қилиб берди.”³ Юқоридаги эътирофи билан Саид Аҳмад Носир Фозиловни моҳир таржимон сифатида яна бир бор таъкидлайди.

Умуман олаганда Носир Фозилов икки халқ вакилига хос қардошлик туйғуси барқ уриб туради, бадий ижодининг асосий мавзуси ҳам шу халқларнинг муштарак орзу-умидлари, турмуш тарзи билан узвий боғлиқ ҳолда тасвир этилади.

Адиб қозоқ халқининг яшаш тарзи, урф-одатлари ва тилини яхши билганлиги учун ҳам таржималарида асарлардаги миллий коларитни ҳаққоний сақлаган ҳолда, маъно қатламларини яхши очиб бера олади. Ўзбек ва қозоқ халқи азалдан бир-бири билан ёнма-ён яшаб, ҳамиша бир-бирига ўзгача бир меҳр билан яқиндан назар ташлаб бир-бирини қўллаб қувватлаган. Шунинг учун ҳам икки халқ ижодкорлари ижодида бу жиҳатлар яққол намоён бўлади. Носир Фозилов қайси халқ адабиётидан таржима қилмасин, шу халқнинг ўзига хос тили, қиёфаси, урф одатлари яққол сезилиб туради, бу эса ўша таржима қилинган китобнинг фазилатига фазилат қўшади.

Носир Фозилов эссе-хотираларида қайси ёзувчи ҳақида гапирмасин унинг ҳаёти, туриш- турмуши, яшаш тарзи, ички ва ташқи дунёси, руҳияти ҳақида батафсил тўхталиб, ҳақиқий кўрганларини бўяб бежамасдан қоғозга туширади. Муаллиф ёдномаларида икки халқ ўзбек ва қозоқ халқи адибларининг ўзаро дўстлик муносабатларини ишонарли тасвирлар асосида кўрсатиб беради. Адиб эссе-хотираларида бундай муносабатлар ўзаро дўстлик ва қардошлик мотивларида намоён бўлади.

³ Носир Фозилов замондошлари хотирасида. Т.: “Машхур пресс” 2019. 327- бет

Ўзининг бир умрлик ижодий фаолиятида Носир Фозилов қозоқ адабиётидан Шахмет Хусаиновнинг “Нурли тош”(1952), Мухтор Авезовнинг “Абай-халқ фарзанди” (1978) Олтинсоч Жағановани “Ҳазрати аёл” (1987), Қалтай Муҳаммаджоновнинг “Биз фариштамизми?” (1987), Шерхон Муртазонинг “Сталинга хат” (1988), каби драмаларини, Х.Найманбоевнинг “Чақирилмаган меҳмон” ҳикоялар (1980), Тахави Атахановнинг “Ичкуёв” камедяси (1987), Собит Дўсановнинг “Ёвшан иси” қиссаси каби кўплаб асарларни маҳорат билан таржима қилиб ўзбек адабиёти хазинасини маънавий бойишига улкан ҳисса қўшди. Атоқли адиб, моҳир таржимон Носир Фозиловнинг қилган хизматлари муносиб баҳоланиб Қозоғистон Президентининг “Тинчлик ва маънавий ҳамжиҳатлиги учун” мукофоти ҳамда Қозоғистон Ёзувчилар уюшмасининг Байимбет Майлин ва халқаро “Алаш” мукофотлари билан тақдирланди. Носир Фозилов умри давомида қирқдан зиёд асарларни ўзбек тилига таржима қилди, бундай қилинган таржималар эса адиб қаламининг чархланиб, яна ижодий баркамоллик касб этишида муҳим аҳамият касб этди. У таржима қилган асарлари билан икки халқ орасида адабий кўприк вазифасини ўтади. Бу кўприк юракдан юракка, кўнгилдан кўнгилга солинган кўприқдир. Севимли адибимизнинг яратиб кетган мустаҳкам адабий дўстлиги бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ, аксинча, янада мустаҳкамланиб янги босқичга кўтарилиб бугунги адабий алоқаларимизда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Йўлдош Қ., Йўлдош М. Бадиий таҳлил асослари. –Т.: “Камалак”, 2016.
2. Фозилов Н. “Ношир ва носир сўзи” Т.: “Ўзбекистон” 2015.
3. “Носир Фозилов замондошлари хотирасида” -Т.: “Машхур-пресс” 2019
4. “Ўзбек-қозоқ адабий алоқалари” мақолалар тўплами.-Т.: “Машхур-пресс” 2018
5. <https://saviya.uz/> “Ўзбек қозоқ адабий алоқаларининг ўтмиши ва бугуни ҳақида” (“Ижодкор” адабий бирлашмаси раҳбари А.Пратов билан суҳбат. Суҳбатдош Озода Бекмуродова)

